

економіки. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2022. (2). С. 11-16.

2. Yakovenko Y., Shaptala R. Study of digital twins as the drivingforce of digital transformation and achieving the goals of sustainable development. *Technology Audit and Production Reserves*. 2024. 2(4(76)). P. 11–20. <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2024.301423>

DOI 10.5281/zenodo.14741806

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ: РОЛЬ АДАПТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Беляк В.Є., здобувачка кафедри економіки

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Голодняк Юлія, IT рекрутерка, компанія SQUAD, Португалія

Співбесіда та адаптація новоприйнятого працівника є важливими етапами управління персоналом, що доповнюють одне одного та дозволяють оцінити не лише професійні, але і особистісні якості кандидата. Через безпосередню взаємодію з претендентом роботодавець або представник компанії може глибше зрозуміти мотивацію, досвід та здібності потенційного працівника.

Під час співбесіди роботодавець має можливість оцінити професійну кваліфікацію кандидата, перевірити його знання, навички та досвід, визначити відповідність кандидата корпоративній культурі компанії, з'ясувати його мотивацію та очікування від роботи. Так, корпорація Google відома своїми нестандартними запитаннями на співбесідах, спрямованими на оцінку креативності, аналітичних здібностей та вміння вирішувати проблеми [2]. Наприклад, «Скільки м'ячів для гольфу поміститься в шкільний автобус?» або «Чому кришки люків круглі?». Google також використовує «behavioural interview» (поведінкові інтерв'ю), де кандидатів просять розповісти про конкретні ситуації з минулого досвіду, які демонструють їхні навички та компетенції.

Водночас процес адаптації нового працівника як наступний процесний етап за умови успішного проходження попереднього являє собою комплекс заходів, спрямованих на швидке і комфортне залучення співробітника в робочий процес і організаційну культуру компанії. Адаптація допомагає знизити рівень стресу у нового працівника, надаючи йому необхідну підтримку та пояснення. Так, компанія Meta, наприклад, має структуровану програму адаптації «Bootcamp», яка триває шість тижнів і включає інтенсивне навчання, знайомство з корпоративною культурою та менторську підтримку. Новачки також отримують «buddy» (наставника) з числа досвідчених співробітників, який допомагає їм адаптуватися в компанії.

Іншим ілюстративним прикладом є адаптація в Zappos (компанія, що спеціалізується на продажу взуття онлайн), що включає в себе "культурний тренінг", де новачки знайомляться з цінностями та принципами компанії, а також отримують можливість взаємодіяти з колегами в неформальній обстановці. Схожим є і процес адаптації у в Netflix: новим співробітникам надають доступ до всієї необхідної інформації та ресурсів, а також заохочують до активної участі в житті компанії [4]. Звісно, кожна компанія розробляє свої власні методи та програми, враховуючи свої потреби та особливості корпоративної культури, однак є і спільні риси (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристику співбесіди та адаптації як основних етапів формування корпоративної культури на етапі відбору кадрів і їх залучення у робочі процеси

Характеристика	Співбесіда	Адаптація
1	2	3
Мета	Оцінка кандидата та вибір найкращого	Інтеграція нового працівника в компанію
Учасники	Рекрутер, HR-менеджер, керівник відділу, кандидат	HR-менеджер, ментор, колеги, керівник, новий працівник
Інструменти	Структуровані та неструктуровані інтерв'ю Тести на знання та здібності Кейси та рольові ігри Перевірка рекомендацій	Welcome-тренінги Менторство Корпоративні заходи Системи оцінки та зворотного зв'язку

Продовження табл. 1

1	2	3
Тривалість	Від 30 хвилин до кількох годин	Від кількох днів до кількох місяців
Очікуваний результат	Об'єктивна оцінка кандидата Вибір найкращого кандидата на вакансію Зниження ризиків при наймі	Швидка адаптація нового працівника Підвищення продуктивності праці Зниження плинності кадрів Формування лояльності до компанії
Ключові фактори успіху	Чіткі критерії оцінки Професійна підготовка рекрутера Комфортна атмосфера для кандидата Об'єктивність та неупередженість	Налагоджена система адаптації Підтримка з боку керівництва та колег Зрозумілі цілі та очікування Можливості для професійного розвитку

Джерело: [1-5]

Як бачимо, правильно організований процес адаптації забезпечує успішне залучення нових кадрів і зміцнює колектив. Отже, формування корпоративної культури – це безперервний процес, який потребує постійної уваги та вдосконалення. Адаптаційні заходи є важливим інструментом цього процесу, що дозволяє компаніям залучати та утримувати таланти, формувати позитивний імідж та досягати успіху на ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Беспарточна О.І. & Яковенко Я.Ю. Компаративний аналіз особливостей професійної підготовки студентів економічних спеціальностей. *Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал*. Кременчук: КрНУ. 2017. №3(19). С. 12-18.

2. Гончарук О. Посібник з управління людськими ресурсами для HR-фахівців. Київ: Вид-во «Управління персоналом». 2019. 164 с.

3. Яковенко Я., Таловер В., Лозовик Д. & Бала В. Планування кар'єри та професійного розвитку в економічній сфері: формування системи управління. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний*

інститут» (економічні науки). 2020. №3. С. 106–109. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.110>

4. Ярошенко О.В. Співбесіда як метод відбору кандидатів: ефективність та специфіка. *Журнал з питань управління персоналом. 2020(4).*

5. Яковенко Я.Ю., Глазунова О.О., Гришко Н.Є., Жеболовський К.В. & Доманецький І.В. Трансформаційні підходи до управління талантами в цифрову еру: протистояння викликам і використання можливостей. *Здобутки економіки: перспективи та інновації. 2024. (8). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13220335>*

DOI 10.5281/zenodo.14741812

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Квачко К.Ю., здобувачка кафедри економіки

Яременко А.І., аспірант кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Прокопенко О.В., міжнародний експерт, доктор економічних наук, професор, науковий дослідник Університету прикладних наук Естонії, м. Таллінн, Естонія

У сучасному інформаційному суспільстві комунікація набуває особливого значення. Вона є не лише засобом обміну інформацією, але й важливим інструментом впливу, переконання та досягнення взаєморозуміння. Ефективність комунікації значною мірою залежить від вміння комунікатора використовувати різні комунікативні стратегії.

Щодо самої дефініції, то комунікативна стратегія – це спланована послідовність дій, спрямованих на досягнення певної мети у процесі спілкування [1]. Вона передбачає свідомий вибір мовних та невербальних засобів з урахуванням контексту, ситуації, мети спілкування та особливостей аудиторії. Комунікативна стратегія характеризується цілеспрямованістю, адаптивністю, динамічністю та результативністю. Структура комунікативної стратегії наведена на рис.1.